

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

УДК: 616.833-001.35 08 71

FATTAKHOV Ravshan Abdurashidovich

DSc

NURITDINOV Ulugbek Akbarovich

Tashkent State Dental Institute, Tashkent, Uzbekistan

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

**DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS
(SCIENTIFIC REVIEW)**

Corresponding author: Nuritdinov A. Ulugbek, dentalife@yandex.ru

For citation: Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek. Disc dislocations of the temporomandibular joints (scientific review). // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 408-413 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301303>**ABSTRACT**

This article describes the types of TMJ disc dislocations; the causes of TMJ disc dislocations and the structural changes that occur with the discs.

Keywords: temporomandibular joint, TMJ disc, disc dislocation.**ФАТТАХОВ Равшан Абдурашидович**

DSc

НУРИТДИНОВ Улугбек АкбаровичТашкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан
Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан**ВЫВИХИ ДИСКОВ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ
(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)****АННОТАЦИЯ**

В статье описываются виды вывихов дисков ВНЧС; причины вывихов дисков ВНЧС и структурные изменения, происходящие с дисками при этом.

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, диск ВНЧС, вывих диска.**FATTAXOV Ravshan Abdurashidovich**

DSc

NURITDINOV Ulug'bek AkbarovichToshkent davlat stomatologiya institute, Toshkent, O'zbekiston
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

ШАККА-PASTKI JAG' BO'G'IMLARI DISKLARINING CHIQIB KETISHI (ADABIYOTLAR SHARHI)

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ChPJB diskning chiqib ketishining turlari tasvirlangan; ChPJB disklarining chiqib ketishining sabablari va disklar bilan yuzaga keladigan tizimli o'zgarishlar tasvirlangan.

Kalit so'zlar: Chakka-pastki jag' bo'g'im, ChPJB diski, disk chiqib ketishi.

Введение. Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) - сустав, соединяющий нижнюю челюсть и череп, состоит из нижнего и верхнего отсеков, разделенных диском. Основание черепа в ВНЧС сочленяется с мыщелком нижней челюсти, покрытым волокнистым хрящом. Спереди диск с помощью передней капсулы прикрепляется к латеральной крыловидной мышце. Продолжением диска сзади является васкуляризированная и иннервированная ретро-дисковая ткань, в то время как сам диск лишен нервных окончаний и кровоснабжения. Во время открытия челюсти сустав одновременно вращается и перемещается. При движении мыщелок перемещается к суставному возвышению, а диск сохраняет свое положение между ямкой и мыщелком [1].

Цель исследования: изучить типы вывихов дисков ВНЧС, морфологические изменения с ними при этом происходящие.

Материалы и методы: было проведено изучение публикаций посредством поисковой системы Google, научных баз PubMed, Scopus и Cyberleninka; Ключевые слова при поиске: височно-нижнечелюстной сустав, ДВНЧС, вывихи дисков ВНЧС. Полученные данные были систематизированы для лучшего понимания проблемы.

Результаты. ВНЧС подвержен некоторым заболеваниям и нарушениям, включая вывихи диска (ВД), смещение диска с редукцией (СДР) и смещение диска без редукции (СДБР). Также в суставе могут наблюдаться спайки, анкилоз, гипермобильность, переломы, воспалительные заболевания, дегенеративные заболевания суставов, подагра, гиперплазия, гипоплазия, остеонекроз, новообразования и инфекции. Как правило, патологические состояния ВНЧС характеризуются болью, функциональными нарушениями и шумами в суставах. В совокупности их можно назвать дисфункциями ВНЧС (ДВНЧС) [8,10,11].

Суставной диск состоит из волокнистого хряща вязко-эластичной консистенции. Он имеет двояковогнутую форму, тоньше в центральной области и толще 1-2 мм на периферии. Диск ВНЧС можно разделить на три области: переднюю, промежуточную и заднюю. Промежуточную зону также можно разделить на 3 области: латеральную, центральную и медиальную (рис.1) [2,4].

Рисунок 1. Различные области височно-нижнечелюстного диска: передняя (АТ), задняя (РТ), латеральная (ЛТ), центральная (СТ) и медиальная (МД).

Ретродисковая ткань необходима для контроля положения диска во время функции челюсти [9].

Диск состоит из смеси хондроцитов и фибробластов (30% и 70% соответственно). В основном он содержит коллаген I типа, но также имеется и коллаген II типа, в основном встречающийся в промежуточной зоне. Около 74,5% от состава диска – это вода, а также имеются протеогликаны, гликозаминогликаны и эластические волокна [2,7,12,13,14,15]. Диск - очень важный элемент здорового ВНЧС, выполняющий такие функции как: обеспечение

плавного контакта между мышелком и нижнечелюстной ямкой; несущие и поддерживающие силы (например, силы сжатия, растяжения и сдвига); смягчение окружающих поверхностей при различных диапазонах движений [6,13,16].

Нормальная функция ВНЧС может быть нарушена при повреждении суставного диска, например, вывихе диска и мышелка, что приводит к чрезмерному растяжению связок ВНЧС [22]. Это нарушение, обозначаемое как ВД может быть определено как неправильное расположение диска, часто кпереди [20,24]. Его можно разделить на четыре типа (таблица 1) [23,25].

Истончение и перфорация диска могут быть связаны с ВД, причем эти явления встречаются у до 15% пациентов с ВД [3,6].

ВД ВНЧС может привести к щелчкам сустава, кратковременной боли и ограничению движения челюсти. Травмы и функциональные нарушения, такие как стискивание зубов и бруксизм, являются наиболее распространенными причинами ВД [26].

ВД поражает 35-42% популяции Земли и до 70% пациентов с ДВНЧС [5,27]. Распространенность этого расстройства чаще встречается у людей в возрасте 20-50 лет [28], причем у женщин выявляется чаще, в соотношении 2:1 [29]. Это расстройство не обязательно связано с наличием симптомов или дисфункции ВНЧС [28].

Таблица 1. Различные типы ВД.

Типы смещения дисков		Характеристика
Смещение диска с редукцией (СДР)		Суставной диск смещен, но может вернуться в исходное положение при трансляции мышелка.
Смещение диска без редукции (СДБР)	С ограничением открытия	Суставной диск блокируется, не имея возможности вернуться в исходное положение. Сопровождается ограничением открывания рта.
	Без ограничения открытия	Суставной диск блокируется, не имея возможности вернуться в исходное положение. Не сопровождается ограничением открывания рта

Выявлено, что у 32% лиц смещение диска ВНЧС проходит бессимптомно. На основании этого предположили, что бессимптомное смещение дисков - это анатомический вариант, который не всегда вызывает дисфункцию [17]. Некоторые авторы выявили распространенность бессимптомного ВД среди 25% обследованных. Другие авторы обнаружили, что у 31% лиц без симптомов при обследовании с помощью МРТ наблюдался ВД ВНЧС, тогда как при наличии симптомов ВД наблюдался у 89% обследованных [21].

Структурные изменения диска

Суставной диск имеет двояковогнутую форму. Однако могут быть обнаружены некоторые морфологические деформации. Эти деформации можно разделить на удлинённые, двояковыпуклые, утолщенные, складчатые и закругленные [18,19,30].

ВД – основная проблема, приводящая к деформации диска. Эта деформация чаще всего встречается в суставах с СДБР и начинается с утолщения и увеличения задней части суставного диска [18,19,30]. Риск дегенеративных изменений увеличивается с преобладанием переднего смещения без редукции диска. Имеется взаимосвязь между суставными структурами и

передним ВД, при которой может произойти ухудшение состояния диска и его связок, особенно если наблюдается заднее мышечное положение [31].

Дегенерация диска приводит к образованию фиброзной ткани и утрате его естественной морфологии, например, к истончению и перфорации [32].

В условиях закрытого рта и длительной и чрезмерной окклюзии зубов может произойти истончение диска в центральной зоне [33]. Кроме того, случаи смещения также могут привести к истончению задней части диска [37].

Перфорация диска может быть связана с остеоартритом, ревматическими, воспалительными заболеваниями или ВД [34,38]. Обычно это происходит в биламинарной зоне и латеральной части диска, хотя, в зависимости от типа ВД он может перфорироваться в разных местах [35]. Основной проблемой, связанной с перфорацией, является тот факт, что диск теряет функцию смазки из-за взаимодействия с синовиальной жидкостью, что приводит к увеличению трения между суставными структурами ВНЧС и, как следствие, к гипертрофии [36].

Деформации можно классифицировать на сложенные, сплюснутые, очковые и аморфные. Перфорация диска увеличивается с увеличением очковой и аморфной формы, с возрастом, аномальным суставным пространством и двумя или более структурными изменениями в костях мышечка и ямок [36].

Заключение. Наличие большого количества разнообразных проявлений клинических признаков данной патологии, отсутствия общепринятой классификации и единого взгляда на патогенез, несистематизированность методов диагностики приводят к необходимости более пристального взгляда на данную проблему.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Acri T.M.; Shin K.; Seol D.; Laird N.Z.; Song I.; Geary S.M.; Chakka J.L.; Martin J.A.; Salem A.K. Tissue Engineering for the Temporomandibular Joint. *Adv. Healthc. Mater.* 2019, 8
2. Ali U. Karim K.J., Buang N.A. A Review of the Properties and Applications of Poly (Methyl Methacrylate) (PMMA). *Polym. Rev.* 2015, 55, 678–705
3. Allen K.D., Athanasiou K.A. Scaffold and Growth Factor Selection in Temporomandibular Joint Disc Engineering. *J. Dent. Res.* 2008, 87, 180–185.
4. Alshaban K.K., Waheed Z.G.A. Prevalence of TMJ Disorders among the Patients Attending the Dental Clinic of Ajman University of Science and Technology–Fujairah Campus, UAE. *Int. J. Dent.* 2018, 2018, 1–6
5. Asadi H., Budenz A. Anatomy of the Masticatory System. In *Temporomandibular Disorders*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2017; pp. 17–33.
6. Booth J., Moseley G.L., Schiltenswolf M., Cashin A., Davies M., Hübscher M. Exercise for chronic musculoskeletal pain: A biopsychosocial approach. *Musculoskelet. Care* 2017, 15, 413–421.
7. Cao Z., Dou C., Dong S. Scaffolding Biomaterials for Cartilage Regeneration. *J. Nanomater.* 2014, 2014, 1–8.
8. Carra MC, Bruni O, Huynh N. 2012. Topical review: Sleep bruxism, headaches, and sleepdisordered breathing in children and adolescents. *J Orofac Pain.* 26(4):267-276.
9. Crapo P.M.; Gilbert T.; Badylak S.F. An overview of tissue and whole organ decellularization processes. *Biomaterials* 2011, 32, 3233–3243.
10. de Leeuw R, Klasser GD. 2013. Diagnosis and management of TMDs. In: de Leeuw R, editor. *Orofacial pain: Guidelines for assessment, diagnosis, and management.* fifth edition ed. Chicago: Quintessence Publishing Co. p. 127-186.
11. de Leeuw R, Klasser GD, Pain AAoO. 2018. *Orofacial pain: Guidelines for assessment, diagnosis, and management.* Quintessence Publishing Company, Incorporated
12. Demerjian G.G., Barkhordarian A., Chiappelli F. Neuroanatomy of the Trigeminal Nerve and Proximal Innervation of the TMJ. In *Temporomandibular Joint and Airway Disorders*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2018; pp. 3–15.

13. Dimitroulis G. The interpositional dermis-fat graft in the management of temporomandibular joint ankylosis. *Int. J. Oral Maxillofac. Surg.* 2004, 33, 755–760.
14. Dimitroulis G. A critical review of interpositional grafts following temporomandibular joint discectomy with an overview of the dermis-fat graft. *Int. J. Oral Maxillofac. Surg.* 2011, 40, 561–568.
15. Dimitroulis G.; Slavin J. Histological Evaluation of Full Thickness Skin as an Interpositional Graft in the Rabbit Craniomandibular Joint. *J. Oral Maxillofac. Surg.* 2006, 64, 1075–1080
16. Donahue R.P., Hu J.C., Athanasiou K.A. Remaining Hurdles for Tissue-Engineering the Temporomandibular Joint Disc. *Trends Mol. Med.* 2019, 25, 241–256
17. Emodi-Perlman A, Lobbezoo F, Zar A, Friedman Rubin P, van Selms MK, Winocur E. 2016. Self-reported bruxism and associated factors in israeli adolescents. *J Oral Rehabil.*
18. Fernandes G, van Selms MK, Goncalves DA, Lobbezoo F, Camparis CM. 2015. Factors associated with temporomandibular disorders pain in adolescents. *J Oral Rehabil.* 42(2):113-119.
19. Fillingim RB, Ohrbach R, Greenspan JD, Knott C, Dubner R, Bair E, Baraian C, Slade GD, Maixner W. 2011. Potential psychosocial risk factors for chronic tmd: Descriptive data and empirically identified domains from the oppera case-control study. *J Pain.* 12(11 Suppl):T46-60.
20. Grigore M.E. Biomaterials for Cartilage Tissue Engineering. *J. Tissue Sci. Eng.* 2017, 8, 4–9.
21. Gonzalez YM, Greene CS, Mohl ND. 2008. Technological devices in the diagnosis of temporomandibular disorders. *Oral Maxillofac Surg Clin North Am.* 20(2):211- 220
22. Goodger N., Wang J., Smagalski G., Hepworth B. Methylmethacrylate as a Space Maintainer in Mandibular Reconstruction. *J. Oral Maxillofac. Surg.* 2005, 63, 1048–1051
23. Gutman S., Kim D., Tarafder S., Velez S., Jeong J., Lee C.H. Regionally variant collagen alignment correlates with viscoelastic properties of the disc of the human temporomandibular joint. *Arch. Oral Biol.* 2018, 86, 1–6.
24. Gupta S.K., Mishra N.C., Dhasmana A. Decellularization Methods for Scaffold Fabrication. In *Breast Cancer*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2017; pp. 1–10
25. Hagandora C.K., Gao J., Wang Y., Almarza A.J. Poly (Glycerol Sebacate): A Novel Scaffold Material for Temporomandibular Joint Disc Engineering. *Tissue Eng. Part A* 2013, 19, 729–737
26. Han M., Markiewicz M., Miloro M., Wolford L., Pogrel M.A. Surgery of the Temporomandibular Joint: Discectomy and Arthroplasty. In *Contemporary Management of Temporomandibular Disorders*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2019; pp. 107–127
27. Hargitai I.A., Hawkins J.M., Ehrlich A.D. The Temporomandibular Joint. In *Temporomandibular Disorders*
28. Hartman L.C., Bessette R.W., Baier R.E., Meyer A.E., Wirth J. Silicone rubber temporomandibular joint (TMJ) meniscal replacements: Postimplant histopathologic and material evaluation. *J. Biomed. Mater. Res.* 1988, 22, 475–484.
29. Hasan N.M.A., Abdelrahman T.E.F. MRI evaluation of TMJ internal derangement: Degree of anterior disc displacement correlated with other TMJ soft tissue and osseous abnormalities. *Egypt. J. Radiol. Nucl. Med.* 2014, 45, 735–744
30. Hu Y.K., Abdelrehem A., Yang C., Cai X.Y., Xie Q.Y., Sah M.K. Changes in temporomandibular joint spaces after arthroscopic disc repositioning: A self-control study. *Sci. Rep.* 2017
31. Ingawalé S., Goswami T. Temporomandibular Joint: Disorders, Treatments, and Biomechanics. *Ann. Biomed. Eng.* 2009, 37, 976–996.
32. Ivkovic N., Racic M. Structural and Functional Disorders of the Temporomandibular Joint (Internal Disorders). In *Maxillofacial Surgery and Craniofacial Deformity—Practices and Updates*; IntechOpen: London, UK, 2020.

33. Juran C.M., Dolwick M.F., McFetridge P.S. Engineered Microporosity: Enhancing the Early Regenerative Potential of Decellularized Temporomandibular Joint Discs. *Tissue Eng. Part A* 2015, 21, 829–839
34. Karadede B., Karadede B., Karadede M.I. Growth, Development, and Ossification of Mandible and Temporomandibular Joint. In *Imaging of the Temporomandibular Joint*; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2018; pp. 43–57.
35. Kim J.-Y., Jeon K.-J., Kim M.-G., Park K.-H., Huh J.-K. A nomogram for classification of temporomandibular joint disk perforation based on magnetic resonance imaging. *Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol.* 2018, 125, 682–692
36. Kim Y.S., Majid M., Melchiorri A.J., Mikos A.G. Applications of decellularized extracellular matrix in bone and cartilage tissue engineering. *Bioeng. Transl. Med.* 2019, 4, 83–95.
37. Rizaev, Zh., Azimov, A., & Khramova, N. (2021). Prehospital factors influencing the severity of odontogenic diseases purulent-inflammatory diseases and their outcome. *Medicine and Innovation*, 1(1), 28–31.
38. Isakulov, Sh., & Rizaev, Zh. (2022). CHARACTERISTICS OF COMBINED CRANIOFACIAL TRAUMA IN ADULTS. *Magazine dentistry And craniofacial Research*, 2(3), 47–50. <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-8>

Информация об авторах:

Фаттахов Равшан Абдурашидович- д.м.н., ассистент. Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан. E-mail; ravshan.fattahov@yandex.com <https://orcid.org/0000-0002-3137-2005>

Нуритдинов Улугбек Акбарович- соискатель степени PhD. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: dentalife@yandex.ru <https://orcid.org/0009-0008-8569-0237>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Фаттахов Р.А. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Нуритдинов У.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Fattakhov A. Ravshan — DSc, teaching assistant, Tashkent state dental institute, Tashkent, Uzbekistan; E-mail; ravshan.fattahov@yandex.com <https://orcid.org/0000-0002-3137-2005>

Nuritdinov A. Ulugbek — PhD student, Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: dentalife@yandex.ru <https://orcid.org/0009-0008-8569-0237>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Fattakhov RA — ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Nuritdinov UA — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000